

INKLUZIV TA'LIMDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI MILLIY QAHRAMONLAR OBRAZLARI ORQALI SHAKLLANTIRISH.

University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi Pedagogika va

psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Nomanova Ma'rifat Abdillayevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206313>

Annotatsiya: Maqolada inkluziv ta'limda vatanparvarlik tuyg'ularini milliy qahramonlar obrazlari orqali shakllantirish masalasi yoritilgan. Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qahramonlarning roli va obrazlari o'rganiladi. Inkluziv ta'lim yondashuvini hisobga olgan holda, barcha o'quvchilarni vatanparvarlik va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati tushuntiriladi. Ta'lim tizimida milliy qahramonlar haqida bilimlarni oshirish, ularning tarixiy yutuqlari va fidoyiligi o'quvchilarda vatan taqdiri uchun mas'uliyat hissini rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Inkluziv ta'lim, vatanparvarlik tuyg'usi, milliy qahramonlar, tarixiy obrazlar, pedagogik metodlar, qahramonlik tarbiyasi, milliy qadriyatlar,

Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования чувства патриотизма у учащихся через образы национальных героев в инклюзивном обучении. Воспитание патриотизма у подрастающего поколения через роль и образы национальных героев становится важной частью образовательного процесса. С учетом инклюзивного подхода, подчеркивается важность воспитания всех учащихся в духе патриотизма и национальных ценностей. Расширение знаний о национальных героях, их исторических достижениях и преданности помогает развить у школьников чувство ответственности за судьбу своей страны.

Ключевые слова: Инклюзивное обучение, чувство патриотизма, национальные герои, исторические образы, педагогические методы, воспитание героизма, национальные ценности, воспитание подрастающего поколения, образовательная система, чувство ответственности, судьба страны

Abstract : The article discusses the issue of shaping patriotism in students through the images of national heroes in inclusive education. The role and images of national heroes in fostering a sense of patriotism among the younger generation are explored. Considering the inclusive approach, the importance of educating all students in the spirit of patriotism and national values is emphasized. Expanding knowledge about national heroes, their historical achievements, and their dedication helps develop a sense of responsibility for the fate of the country among students.

Keywords: Inclusive education, patriotism, national heroes, historical images, pedagogical methods, heroism education, national values, youth education, educational system, sense of responsibility, fate of the country

Prezident Shavkat Mirziyoyevning “Yosh avlodimizda qat’iy hayotiy pozitsiya va vatanimiz taqdiri uchun yuksak mas’uliyat tuyg‘usini shakllantirish alohida muhim ahamiyatga ega” degan fikri, bugungi kunda o‘quvchilarni va yoshlarni vatanparvarlik va harbiy bilimlar asosida tarbiyalashni ta’minlashning zarurligini ko‘rsatadi. Bu mavzu nafaqat yosh avlodning jamiyatda faol va mas’uliyatli pozitsiya egallashiga yordam beradi, balki mamlakatimizni rivojlantirishda, uning xavfsizligini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Yoshlarni harbiy bilimlar bilan ta’minlash va ularda vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishda mamlakatimizda uzluksiz ta’lim tizimi yaratish uchun katta ishlar amalga oshirilmoqda. O‘rta maktabdan boshlab, oliy o‘quv yurtlarigacha bo‘lgan ta’lim tizimi o‘quvchilarni nafaqat akademik bilimlar bilan, balki harbiy bilim va tayyorgarlik bilan ham ta’minlashni ko‘zlaydi. Bu jarayon yoshlarni jismoniy va ruhiy jihatdan kuchli qilib tarbiyalashni, ular orasida vatan uchun fidoyilik, qo‘llab-quvvatlash va jasoratni rivojlantirishni maqsad qiladi.

Harbiy ta’lim va vatanparvarlik tarbiyasining uzluksiz tizimi yaratishning asosiy vazifalaridan biri — yoshlarni vatan taqdiri, xalqning tinchligi va mustaqilligi uchun mas’uliyat hissi bilan tarbiyalashdir. Harbiy bilimlar va vatanparvarlik ruhidagi ta’lim jarayoni nafaqat mamlakatning xavfsizligini ta’minlash, balki yoshlarning o‘zlarini mustaqil va mas’uliyatli fuqarolar sifatida his qilishlariga yordam beradi.

Bugungi kunda mamlakatda yoshlarning harbiy bilim salohiyatining pastligi va harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyaning yetarli darajada emasligi, albatta, tashvish uygʻotadi. Bu holatlarning yuzaga kelishiga bir nechta omillar sabab boʻlishi mumkin. Birinchidan, davlat va nodavlat tashkilotlari, ta'lim muassasalari va keng jamoatchilikning bu boradagi ta'siri yetarli darajada boʻlmasligi sababli, bu masala ustida yetarlicha ishlar olib borilmayapti. Ta'lim muassasalari faqat akademik bilimlarni oʻrgatish bilan cheklanib qolmasdan, harbiy va vatanparvarlik tarbiyasini ham integral qismlar sifatida tizimga kiritishi zarur. Ikkinchidan, yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda davlat organlari va qurolli kuchlarining ta'lim muassasalari bilan hamkorligini kuchaytirish kerak. Harbiy ta'lim va vatanparvarlik tarbiyasi tizimini shakllantirishda faqat ta'lim muassasalari emas, balki davlat va jamiyatning barcha tuzilmalari ham faol ishtirok etishi zarur. Bu borada ta'lim muassasalarida maxsus kurslar, seminarlari va amaliy mashgʻulotlar oʻtkazish muhim ahamiyatga ega.

Yoshlarning harbiy ta'lim olishi va vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishi uchun davlatning sa'y-harakatlari bilan birgalikda jamiyatning barcha qatlamlari faol ishtirok etishi zarur. Mamlakatda harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini kuchaytirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim boʻladi. Oʻrta ta'lim maktablarida yoshlar uchun harbiy tayyorgarlik, jismoniy va ruhiy rivojlanish, strategik fikrlash va vatanparvarlikni oʻrgatish boʻyicha maxsus dasturlar ishlab chiqilishi zarur. Bu jarayonda oʻquvchilarga milliy qahramonlar, tarixiy janglar va vatan uchun kurashgan shaxslar haqida ma'lumot berish muhim. Oliy oʻquv yurtlarida ham yoshlarni harbiy bilimlar bilan ta'minlash zarur. Harbiy soha boʻyicha maxsus fakultetlar tashkil etish, shuningdek, ta'lim dasturlarini amaliyotga yaqinlashtirish talab etiladi. Davlat va qurolli kuchlar oʻrtasida oʻzaro hamkorlikni yoʻlga qoʻyish, yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan tashabbuslarni qoʻllab-quvvatlash lozim.

Vatanparvarlikni rivojlantirishda sport, san'at va madaniyat sohalarining oʻrni ham katta. Harbiy sport turlari boʻyicha musobaqalar oʻtkazish, milliy urf-odatlar va qadriyatlarni targʻib qilish orqali yoshlar oʻrtasida vatanparvarlikni kuchaytirish

mumkin. Yoshlarni harbiy ta'lim va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasi nafaqat davlatning, balki jamiyatning ham birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab etadi. Harbiy bilimlarni yosh avlodga o'rgatish, ularni vatanparvarlikka chaqirish va mustahkamlash, mamlakatning kelajakdagi xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lib qoladi. Bu jarayonda ta'lim tizimi, davlat va qurolli kuchlar o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati beqiyosdir. Yagona maqsad – yoshlarni vatan taqdiri uchun mas'uliyatli va jismonan kuchli fuqarolar sifatida tarbiyalashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.president.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 10-sentabr kuni axborot texnologiyalari sohasida salohiyatli kadrlar tayyorlash va iqtidorli yoshlar bilan tizimli ishlash masalalari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi. 10.09.2021
2. 6. ©2002-2021. infoCOM.Uz O'zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalari "Axborotlashgan jamiyat" shakllanishining ilmiy va nazariy asoslari. 30.07.2015 Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar. Muallif: Surayyo Otaqo'ziyeva.
3. 7. Abdulla Avloniy: Turkiy guliston yoxud axloq kitobi (qayta nashr www.islom.uz kutubxonasi). – Toshkent, 2008. – B. 8-9.
4. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
5. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
6. Қаяумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
7. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>
8. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(07), 76-80.